

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Matyakubova Dilnoza Baxtiyorovna

O'SMIRLARDA DISMORFOFOBIYA SHAKLLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

